

ARTIFICIAL LANGUAGES: AN ANALYSIS TO THE CONTRIBUTIONS OF ALAN TURING

Ramiz Gelicic

Ph.D.

Split

rgelicic@fesb.hr

ABSTRACT

In this paper is presented an evaluation of Alan Turing's contribution to the field of philosophical research on artificial languages. After a discussion of the term in the literature, and particularly within a theoretical model, special attention is paid to the legacy of Turing after more than a century of his birth and what still needs to be investigated in this topic.

KEY WORDS: Artificial languages, programming, natural languages, Turing machine.

LENGUAJES ARTIFICIALES: UN ANÁLISIS A LOS APORTES DE ALAN TURING

RESUMEN

En este trabajo se presenta una evaluación de la contribución al campo de la investigación filosófica que hizo Alan Turing sobre los lenguajes artificiales. Después de una discusión del término en la literatura, y en particular dentro de un modelo teórico, se presta especial atención al legado de Turing después de más de un siglo de su nacimiento y lo que aún se debe investigar en este tema.

PALABRAS CLAVE: Lenguajes artificiales, programación, lenguajes naturales, máquina de Turing.

INTRODUCCIÓN

En 2012 se cumplieron cien años del nacimiento de Alan Turing y casi medio siglo después de su trágica muerte, por lo que en todo el mundo se organizaron conferencias y eventos en honor del matemático británico y fundador de la informática, cuya multifacética producción sigue suscitando hoy debates e interés entre especialistas en campos como la ingeniería, la biología y la filosofía. En este artículo se quiere hacer una pequeña contribución al llamado año Alan Turing, aunque un poco tarde, intentando responder la siguiente pregunta: ¿fue Alan Turing creador de Lenguajes Artificiales? Y si es así, ¿en qué sentido? ¿Qué queda de sus AL hoy en día y que todavía valga la pena investigar? La estructura del documento es la siguiente: en la sección 2, se discute la noción de AL a través de la literatura; en la sección 3, se analiza la contribución de Turing bajo esta perspectiva y, finalmente, en la sección 4, se presentan las conclusiones a partir de la línea de razonamiento presentada.

LENGUAJES ARTIFICIALES

La definición de lenguajes artificiales depende mucho de dos factores: la ambigüedad de la palabra inglesa *language* y el contexto (científico) en el que se utilice. De hecho, a diferencia de otros lenguajes llamados *naturales*, como el francés, en el inglés la palabra *lenguaje* se utiliza para indicar tanto a los artificiales como a los naturales, sólo cuando se expresa el adjetivo. En francés, *lenguaje* es el término general, que incluye tanto a los artificiales como a los naturales, mientras que *langue* los denota explícitamente como naturales. El Esperanto sigue el modelo francés a este respecto. Esta carencia tuvo grandes consecuencias en el antónimo de la expresión *lenguaje natural*, es decir, *lenguaje artificial* (AL). Desde el punto de vista de la lingüística y la filosofía del lenguaje, Lyons [1] aborda esta cuestión en detalle, dando una taxonomía de las lenguas en términos del grado de naturalidad, la cual se describe a continuación:

1. Naturalidad se usa en el sentido de *conformidad con la naturaleza*, por ejemplo, inglés, chino, árabe, español, etc., los cuales se clasifican implícitamente como lenguajes naturales. En símbolos: Nat1L.
2. Naturalidad significa *restringido por la naturaleza*, y se utiliza para indicar la naturalidad específica de la especie, donde las *especies* denotan clases de organismos biológicos y artefactos (informáticos). La consecuencia directa es la siguiente: Nat2L *contiene* Nat1L. En otras palabras, los lenguajes naturales son específicos de las especies humanas por definición y entonces un subconjunto de los lenguajes naturales. Esta clase fue introducida por el autor para dar cuenta de la noción Chomskyana de la Gramática Universal.
3. Naturalidad se entiende como *adquirible por los usuarios como una parte normal del proceso de maduración y socialización*. Este proceso pertenece solo a humanos, por lo que se excluyen los artefactos informáticos. No está claro si la naturalidad define un subconjunto apropiado de lenguajes naturales. De hecho, los lenguajes de signos como el Lenguaje de

Señas son lenguas naturales sin ninguna duda, pero *también constituyen una subclase tipológicamente distinta de los lenguajes Nat2* [1]. Es decir, son diferentes de los idiomas naturales: Nat3L $\neq$ Nat1L.

4. La naturalidad de último grado se relaja deliberadamente en su definición: *conforme a las expectativas del investigador sobre lo que es normal o típico*. Sustituir *investigador* por *lingüista, filósofo, matemático, científico computacional*, etc., según el contexto. Las cuatro definiciones de natural tienen la gran ventaja de ser identificables en sus casos particulares, pero al mismo tiempo existe la desventaja de depender de la subjetividad del investigador. Por ejemplo, Montague [2] se refiere a sus teorías y descripciones como naturales: la propiedad de la naturalidad no se refiere a los objetos de estudio, es decir, lenguas naturales, sino a la teoría construida sobre ellos.

El cuarto grado, Nat4L, es casi independiente de los otros, por lo que es obvio que lo siguiente es cierto: Nat4L $\neq$ Nat3L, por lo tanto, no hay parte en común entre ellos. Siguiendo la misma línea de razonamiento, se mantiene Nat4L $\neq$ Nat2L, porque la naturalidad 4 depende de un ser humano concreto, no de la naturaleza, y entonces Nat4L $\neq$ Nat1L porque la naturalidad 1 es parte de naturalidad 2.

Naturalidad de los objetos abstractos, no-naturales, anti-naturales y artificiales

La taxonomía de Lyons tiene el gran mérito de poner orden en un dominio muy confuso. Por ejemplo, Large [3] usa el término AL para las Lenguas Auxiliares Internacionales (IAL), como Esperanto, Volapük o Ido, mientras que, por el contrario, los formalistas, por ejemplo, matemáticos, lógicos y filósofos de la lengua como Montague [2] y en general, la tradición del siglo XX de la semántica condicional a la verdad, lo usan para indicar las construcciones abstractas, por ejemplo, ontologías, para describir adecuadamente un dominio o un problema. Finalmente, los científicos informáticos indican principalmente lenguajes de programación con AL, tales como BASIC, C, Java o Python.

En los términos explicados anteriormente, los lenguajes de programación son antinaturales 1 y antinaturales 3, y están vinculados a artefactos no biológicos; de hecho, los seres humanos necesitan una formación específica para dominarlos. Es altamente cuestionable si son, o no, naturales 4, dado que un programador en C, por ejemplo, encontraría ese lenguaje perfectamente natural 4, exactamente en el cuarto sentido, mientras que, por otro lado, para un científico computacional más acostumbrado a la programación orientada a objetos sería una forma antinatural de razonar.

Además, los lenguajes de programación se pueden considerar naturales 2, si los artefactos informáticos se consideran una pseudoespecie, como parece sugerir Lyons [1]. Esta no parece ser una línea útil a seguir, ya que los artefactos informáticos no pueden usar lenguajes *per se*, sin una acción específica por parte de los seres humanos. Pero antes de profundizar en esta discusión, que involucra directamente la figura de Turing, hay que

considerar otro aspecto crucial. Porque, de hecho, el principal problema aquí es otro: el autor considera los denominados *lenguajes infantiles*, es decir, aprendiendo variedades de lenguajes naturales 1 adquiridas en un contexto natural 3, equivalente a las IAL: *Una segunda clase de lenguajes no naturales, no claramente distinguibles en principio de lenguajes como el Esperanto, se puede denominar colectivamente como cuasi-N-lenguajes (QNL). Tienen como miembros a todas esas lenguas (más o menos antinaturales 4) que se pueden construir a partir de N-lenguajes atestiguadas al cambiar deliberadamente una o más de sus propiedades estructurales. Por supuesto, hay muchos lenguajes de este tipo. Los niños construyen (ellos) para ellos mismos (y en parte separan, si se puede expresar así) en cierta etapa del proceso normal (natural 3) de adquisición del inglés [1].*

Primero, es importante explicar la diferencia de Lyons entre *natural*, donde la N indica natural 1, *no-natural* y *antinatural*: mientras que no natural significa *artificial*, a menudo con una connotación peyorativa, no-natural significa *construido* o *convencional*, sin una connotación particular. Aquí surge el primer problema sobre la subclase de QNL. En particular, las IAL y los lenguajes de los niños no comparten la misma connotación: las IAL se consideran estrictamente antinaturales 4 (rígidas, inexpresivas, no aptas para el uso real, etc.), mientras que la forma de hablar de los niños se considera no-natural 4, es decir, algo para tolerar y corregir, pero sin ningún énfasis, ya que se de-construye naturalmente 3 al crecer.

El segundo problema es aún más importante y está relacionado con el primero. El autor olvida considerar el papel de la planificación del lenguaje en el grado de naturalidad de los lenguajes. ¿Es por casualidad que los ejemplos concretos de lenguas naturales 1 sean el inglés y el urdu? Es decir, ¿los de Cornualles o los Napolitanos son igualmente Nat1L o no? ¿Cuáles son los criterios utilizados para diferenciar los lenguajes naturales 1 de los no-naturales 1? Los estudios de casos ofrecidos por el autor no son completamente satisfactorios y se deben refinar con consideraciones adicionales.

El Esperanto y el cuasi natural inglés que cuentan los niños ingleses comparten un gran uso de analogías (por ejemplo, en lugar de *went*, *goed*, en lugar de *mouse*, *mouses*) pero están en el lado opuesto de la planificación del lenguaje espectro: Esperanto es un lenguaje planificado, es decir, fue escrito por un sólo hombre (Zamenhof) antes de ser hablado por una comunidad de habla real; el cuasi natural inglés es notablemente imprevisto y creativo, y la creatividad de la sociedad inglesa era limitada durante el tiempo en el proceso de planificación del lenguaje. En principio, el inglés se puede sustituir con cualquier otro lenguaje natural 1, con una variedad estándar completamente desarrollado, un Sprachraum apropiado, es decir, un territorio naturalmente vinculado a ese lenguaje natural 1, personas y cultura, como Italia para el italiano y quizás un ejército y una armada, parafraseando la famosa boutade de Max Weinrich. Bajo este punto de vista, la URSS representa el mayor esfuerzo en la planificación de lenguajes de todos los tiempos, en términos de número:

más de cien, 64 con el alfabeto latino [4], y personas involucradas en un vasto y articulado territorio.

Aquí se enfrenta un dilema: si se limita la clase de lenguajes naturales a los lenguajes humanos fuertes, es decir, con una graficación, una nación, un estado, una tradición literaria, o se debería admitir que los lenguajes minoritarios son igualmente parte de la clase Nat1L. Esta es una opción *aut-aut, tertium non datur*, y nadie excluiría el 90% de los lenguajes del mundo trazando una línea arbitraria entre lenguajes grandes o fuertes y pequeños o débiles. La única solución razonable a este dilema es referirse al concepto de Ausbauización, es decir, el proceso en el que una variedad lingüística asume el estado de ser separada y elaborada a partir de otras variedades de lenguajes en el entorno. Al principio en la mente de los miembros de la comunidad del habla [5], quizás la noción Saussureana de *langue* supone que previamente se realiza cierto grado mínimo de ausbauización, de lo contrario, lo único que se tiene es la libertad condicional, es decir, el magma de emisiones en una variedad determinada que no se realizan como parte consciente de un lenguaje natural 1 aparte.

Ahora se puede establecer la condición *sine qua non* de naturalidad 1 de la siguiente manera: cada lenguaje humano que tiene una graficación y una comunidad de habla, donde el lenguaje mismo es un vehículo de identidad, hace parte de la clase de lenguajes naturales 1. En el límite, la comunidad del habla puede estar muerta, como en el caso del Sánscrito o el Latín, cuando la naturalidad 3 ya no puede ser otorgada. En este sentido, los QNL que los niños hablan espontáneamente no son Nat1L porque carecen de una graficación distinta y una comunidad de habla distinta. Hay un caso especial: si existe una comunidad de habla distinta de niños, se estaría frente al pasaje de un pidgin a un criollo. Por lo tanto, los criollos pertenecen a la clase de Nat1L, mientras que los lenguajes de los niños y los pidgins están al borde de la clase, pero todavía están fuera. Por otro lado, hay muy pocas IAL que han logrado formar una comunidad de habla a su alrededor: Esperanto, Ido, Interlingua de IALA [6] y algunas otras en el pasado. En particular, el Esperanto se adquiere en familias de manera natural, incluso si los hablantes nativos no tienen ningún prestigio lingüístico particular entre la comunidad del habla [7].

El autor defiende dos subclases de LA: 1) cálculo proposicional, cálculo de predicados, ALGOL, etc., y 2) lenguajes auxiliares inventadas como el Esperanto [1]. Previamente se trató el caso de los lenguajes planeados, tanto *muertos*, como el Volapük, y *vivos*, por ejemplo, el Esperanto. Ahora se discutirá cómo la otra subclase antinatural 1,3, que recoge los lenguajes artificiales de matemáticos, lógicos e informáticos se debe dividir por lo menos en dos. Este argumento se basa en los resultados de Turing, en particular, cuando trata de distinguir los LA computacionales de los no-computacionales. Sus propuestas se pueden resumir en los resultados de dos artículos innovadores: en el primero, Turing [8] introdujo las máquinas α -abstractas, mientras que el segundo [9] sentó las bases del programa de investigación de la Inteligencia Artificial clásica, que perduró, por lo menos, entre las décadas de 1950 y 1990.

El modelo abstracto de computación, conocido pronto como Universal Turing Machine (UTM), se convirtió en la base teórica de las primeras maquinarias informáticas modernas construidas por John von Neumann en los Estados Unidos y por Max Newman en el Reino Unido, a finales de la Década de 1940, y se convirtió en la arquitectura base de los computadores. Pero el punto crucial es su demostración de que hay tareas matemáticas que no se pueden llevar a cabo por medio de un método efectivo. Donde *método efectivo* es un método que puede ser calculado mecánicamente por algunas UTM [10]. Vale la pena señalar que cada lenguaje de programación, por lo menos desde ALGOL hasta Python y más allá, es equivalente a Turing, es decir, el poder computacional es exactamente el que realizan las UTM.

Aunque al definir la UTM el propio Turing imaginó al computador como un ser humano [10], están claramente dedicados a la comunicación hombre-máquina y máquina-máquina, pero no a la comunicación humano-humano; por lo tanto, son claramente antinaturales 1 (¡No puedes chatear en una fiesta en BASIC!) y antinatural (¡los niños no pueden crecer con padres hablando en COBOL!). ¿Serán naturales 2? No, porque el desarrollo de artefactos computacionales no es en absoluto similar a la evolución de una especie biológica, sino que es más bien una co-evolución con los seres humanos. En otros términos, al final los computadores dependen de los humanos para su evolución, mientras que la co-evolución podría expresarse en términos de *organismos informativos (inforgs)*, como lo plantea Floridi [11]. Solamente se puede admitir un grado de naturalidad 4 por la existencia de programadores informáticos hábiles, es decir, seres que se sienten tan cómodos programando en un lenguaje de programación equivalente a Turing para considerar el adjetivo natural 4 apropiado para su caso especial.

Una objeción importante a la total falta de naturalidad de la clase de LA equivalente de Turing se podría presentar en el programa de investigación de IA, según lo previsto por Turing [9]. Todavía se puede ver un eco en una de las *grandes preguntas* planteadas en el pasado centenario de Turing: ¿existe un *modelo matemático acertado del pensamiento inteligente*? Por ejemplo, comenzando desde una perspectiva Chomskyana, Watumull [12] tiende a responder positivamente, incluso admitiendo que seguramente todavía no. Por otro lado, ahora se sabe que la UTM no es el único tipo de proceso computacional posible: algunos tipos de redes neuronales artificiales son modelos informáticos que ofrecen un enfoque de fenómenos computacionales, que es complementario y potencialmente superior al proporcionado por los sistemas algorítmicos convencionales. En términos de poder computacional, los computadores digitales son sólo una clase particular de computadores, aunque pueden ser los únicos dispositivos físicamente implementables y de uso general [13]. Esto significa que se puede encontrar un modelo matemático y computacional de la inteligencia, pero, incluso si es así, será muy probablemente un modelo de computación no-clásico.

La primera consecuencia de este refinamiento de la taxonomía de Lyon es obvia: se evidencia la casi total falta de naturalidad de los lenguajes de programación de computadores. La segunda consecuencia es aún más relevante: habría que admitir que la subclase matemática amplia de LA, prototípicamente indicada por la expresión *cálculo de predicados*, un término genérico para los sistemas formales simbólicos más utilizados, puede ser natural 2 en esa sub-subclase definida que describe en términos formales la forma natural de pensar, si alguna vez se encuentra.

CONCLUSIÓN

Alan Turing puede considerarse un creador de LA, ya que introdujo una nueva subclase de derivada de su UTM. Pero la cuestión o se puede limitar a esta afirmación, porque se diría una verdad a medias, porque en esta verdad a medias, también Alonzo Church y Emil Post, que encontraron formalismos equivalentes a Turing en los mismos años, serían igualmente importantes. De hecho, Turing es más importante que Church and Post a este respecto, ya que su influencia en el programa de investigación de IA, simbólicamente iniciado con Turing [9], dio el impulso a la búsqueda de la subclase de LA que eventualmente representaría la naturalidad 1 en términos formales.

REFERENCIAS

- [1] Lyons, J. (1991). *Natural Language and Universal Grammar*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [2] Montague, R. (1974). *Formal Philosophy – Selected papers of Richard Montague*. New Haven: Yale University.
- [3] Large, A. (1985). *The Artificial Language Movement*. New York: Basic Blackwell.
- [4] Kokochkina, E. (2002). Problemi sociolinguistici nel quadro della politica linguistica: Il caso dell 'URSS'. In F. Chiochetti, V. Dell'Aquila e G. Iannàcaro (Eds), *Alpes Europa 1* (pp. 183-203).
- [5] Tosco, M. (2011). Between endangerment and Ausbau. In E. Miola & P. Ramat (Eds.), *Language contact and language decay socio-political and linguistics perspectives* (pp. 227-246). Pavia: IUSS Press.
- [6] Gobbo, F. (2005). The European Union's Need of an International Auxiliary Language. *Journal of Universal Language* 6, 1–28.
- [7] Fiedler, S. (2012). The Esperanto denaskulo – The status of the native speaker of Esperanto within and beyond the planned language community. *Language Problems & Language Planning* 36(1), 69–84.
- [8] Turing, A. (1936). On computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem. In *The London Mathematical Society. Second Series* 42, 230–265.
- [9] Turing, A. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind* 59, 433–460.
- [10] Copeland, B. (2004). Computation. In L. Floridi (Ed.), *The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information*. UK: Blackwell.
- [11] Floridi, L. (2011). *The Philosophy of Information*. Oxford: Oxford University Press.
- [12] Watumull, J. (2012). A Turing program for linguistic theory. *Biolinguistics* 6(2), 222–245.
- [13] Floridi, L. (1999). *Philosophy and Computing – An Introduction*. New York: Routledge.